

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И АСТРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫСОКОГОРНОЙ ОБСЕРВАТОРИИ МАЙДАНАК И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА

Муртазаев Бахром Чориевич¹, Чоршанбиева Рухшона Абрахматовна²

¹Старший преподаватель кафедры географии Каршинского государственного университета,

²студентка кафедры географии Каршинского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618404>

Аннотация. В статье представлена информация о географическом положении, геологических, орографических, природных и астрофизических особенностях территории, где расположена обсерватория Майданак в Кашкадарьинской области Юго-Западного Гиссарского хребта, а также о потенциале обсерватории в развитии международного туризма.

Ключевые слова Палеозойская эра, конгломерат, вулканические бомбы, туманности, скорость ветра, степень облачности, телескопы, квазары, Галактики, координаты.

На юго-западной ветви Гиссарского хребта, являющегося западной частью Памиро-Алая, расположена гора Майданак. В этом районе Гиссарские горы служат основным водоразделом. Самые северные части Юго-Западного Гиссарского хребта состоят из субмериодально вытянутых отрогов Яккабаг и Чакчар высотой 3000 метров, среди которых Майданак (2753 м), Эшакмайдон (2810 м), Сарыкия (2844 м), Харкуш (3448 м), Тойталаш (2624 м), Караджумалай (2261 м), Чакчар (3421 м), Каранкулгаза (2407 м), Карасирт (2482 м) и другие горные массивы сливаются в Гиссарский хребет. Рельеф этих горных массивов фрагментирован главными притоками рек Катта Ура, Лангар, Игрисув, Кичик Ура, Яккабагдарья и Танхоздарья. К востоку от горы Майданак видны вершины Чимбай - 3798 м, Ходжа-Ахчабурун - 3855 м, Ходжапирёх - 4425 м (рис 1).

Ветровой режим в основном формируется орографическими факторами, основной осью ветров являются юго-западные и южные ветры со средней скоростью 7-9 м/с (максимальная 18-20 м/с). Не следует упускать из виду, что использование этого климатического ресурса в регионе остается самой актуальной задачей на сегодняшний день, поскольку это обеспечение населения, проживающего в горных и предгорных районах, достаточной энергией, а также единственный способ сохранить и улучшить горные ландшафты. Ветрогенераторы начинают производить энергию, начиная со скорости ветра 3 м/с, при достижении скорости ветра 5-10 м/с мощность генератора увеличивается в 8 раз, учитывая, что самая высокая скорость производства энергии приходится на 15 м/с, этот регион, как и другие регионы нашей области, отличается неисчерпаемыми богатыми энергоресурсами.

Учитывая, что этот район имеет самый низкий уровень облачности (0-2 балла), большое количество безоблачных ночей (в среднем 215 ночей) и является одной из географических точек, где расположены престижные обсерватории на Канарских и Гавайских островах, а также в Чилийской пустыне Атакама, здесь, на западной вершине горы "Майданак," в 1976 году была построена Майданакская высокогорная обсерватория (астрономический измерительный комплекс). Общая площадь обсерватории составляет 40 гектаров, географическая координата - $38^{\circ}41^1$ северных широт и - $66^{\circ}57^1$ восточная долгота, расположена на высоте 2753 м над уровнем моря.

В обсерватории установлен 1 телескоп с диаметром зеркал 1,5 м, 1 телескоп с диаметром зеркал 1,0 м, 4 телескопа по 60 см, 3 телескопа по 50 см, а в главном телескопе АЗТ-22 установлена единая цифровая камера в обсерваториях стран СНГ. Эти телескопы принимают свет от сотен небесных тел каждую безоблачную ночь. В обсерватории собирается фотометрия переменных звёзд, расположенных в пределах нашей Галактики, областей Северного полюса и туманностей вокруг Солнечной системы, проводятся исследования слабых изменений яркости звёзд, уникальных объектов, расположенных на самых дальних краях Вселенной - гравитационных линз, квазаров (самых далёких звёзд Вселенной) и галактик с активными ядрами - блазаров, ряд важных исследований проводится с помощью полностью роботизированного телескопа (рис 2).

В ближайшее время в обсерватории, оснащенной современной инфраструктурой и квалифицированными кадрами, по предложению японских астрономов будет создана станция Службы космической безопасности. В результате Майданак станет одним из ведущих астрономических учреждений мира как географически важный объект, защищающий не только нашу страну, но и все человечество от космических угроз.

**Вид на обсерваторию Майданак расположенную в районе Камаша
Кашкадарьинской области (из Google Планета Земля)**

Это туристско-рекреационная зона с огромным потенциалом не только для лечения и восстановления здоровья, но и для тех, кто занимается наукой и исследованиями: для геологов и палеографов - изучение горных пород, полезных ископаемых и крупных соляных месторождений, оставшихся от вулканов, действовавших во время господства моря Палеотетис; для климатологов и астрономов наличие естественных возможностей в тропосфере и при изучении Вселенной и галактических тел с континентальностью климата и уровней облачности; для географов и геоморфологов - наличие форм рельефа и разнообразных типов ландшафтов; для биологов и зоологов - богатство разнообразным флористическим и фаунистическим миром; для топонимистов и филологов - богатство физико-географических названий и терминов.

Агентство стратегических реформ при Президенте Республики Узбекистан рекомендовало создать туристско-рекреационную зону для развития региональной экономики, основным объектом которой станет Майданакская обсерватория, построенная в 1976 году. Туристско-рекреационная зона займет площадь 65,7 га, в ней планируется разместить 32 объекта обслуживания: рестораны и кафе, торговые точки, фитнес и спа-центры, пункты проката лыж и сноубордов. Кроме того, по оценкам специалистов, после открытия рядом с обсерваторией планетария и астрономического музея комплекс сможет обслуживать до 1300 местных и иностранных туристов в день.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Abdullayev S. I., Murtazayev B. C. Ziyorat turizmi va sakral geografiyaning vazifalari //Ўзбекистон География Жамияти X съезди материаллари (Тошкент шаҳри, 2019 йил 6-7 декабрь. 22-24б.

2. Абдуллаев С. И., Муртазаев Б. Ч., Назаров М. Г. The natural potehtial of the landscape //Life Sciences and Agriculture. – 2021. – №. 1. – С. 135-140.
3. Калонов Б.Х. Маматов А. Оммабоп география. – Тошкент, 2006й.
4. Муртазаев Б. Ч. К вопросу изучения физико-географических процессов Юго-Западного Гиссарского хребта на примере Яккабогского лесничества //Экономика и социум. – 2022. – №. 11-2 (102). – С. 518-529.
5. Назаров М., Муртазаев Б., Якшибоев Б. Антропоген ландшафтларни тадқиқ-этишнинг илмий ва назарий асослари //Экономика и социум. – 2022. – №. 3-2 (94). – С. 726-731.
6. Петров Ю. М Астроклимат гори Майданак. –Ташкент, 1999. -32с.